

АЛКОГОЛСИЗ ЁҒЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИГИНИ КОМПЛЕКС ТАШХИСЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Махмудова Л.И., Хожиев Б.Б

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

Долзарблиги.

Алкоголсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) бугунги кунда гастроэнтерология ва ички касалликлар амалиётида энг кенг тарқалган метаболлик касалликлардан бири ҳисобланади. Семириш, қандли диабет, дислипидемия ва инсулинорезистентлик каби омиллар АЁЖК ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Касалликнинг эрта босқичларини аниқлаш ва унинг оғирлашув даражасини баҳолаш жигар фибрози ҳамда цирроз ривожланишининг олдини олишда муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади.

Алкоголсиз ёғли жигар касаллигини ташхислашда замонавий клиник, лаборатор ва инструментал усулларнинг аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар.

Тадқиқотда АЁЖК гумон қилинган беморларда клиник текширув, биокимёвий таҳлиллар ва инструментал диагностика усуллари қўлланилди. Қонда АЛТ, АСТ, билирубин, липид спектри, НОМА-IR индекси ҳамда атерогенлик коэффиценти аниқланди. Инструментал текширув сифатида жигарнинг ультратовуш текшируви, эластография ва стеатоз даражасини баҳолаш усуллари амалга оширилди.

Натижалар.

Текширилган беморларда жигарда ёғ инфилтрацияси, трансaminaзалар фаоллигининг ошиши ва липид алмашинуви бузилишлари кузатилди. Ультратовуш ва эластография усуллари жигар тўқимасидаги эрта ўзгаришларни аниқлашда юқори информативликка эга эканлиги қайд этилди. Инсулинорезистентлик даражаси ошиши билан жигарда стеатоз ва фиброз ривожланиши ўртасида боғлиқлик аниқланди. Истикболли янги биомаркерлар ноалкогол стеатогепатит патогенезининг асосий механизмлари билан боғлиқ ҳолда таснифланган бўлиб, уларга “яллиғланиш”, “фиброз”, “оксидатив стресс” ва “гепатоцитлар апоптози” киради

Хулоса.

АЁЖКни ташхислаш ва баҳолашда клиник, лаборатор ҳамда инструментал усулларни комплекс қўллаш касалликни эрта аниқлаш имконини беради. Айниқса, ультратовуш текшируви ва эластография жигардаги структуравий ўзгаришларни баҳолашда самарали ҳисобланади. Эрта диагностика касаллик прогрессияси ва асоратлар ривожланишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdul-Ghani MA., Jayyousi A., De Fronzo R A., Asaad NAl-Suwaidi J. Insulin resistance the link between T2DM and CVD: Basic mechanisms and clinical implications. *Curr Vasc Pharmacol* (2019) 17(2):153–63.
2. Abdulloqulov, U., Faizullaeva, N., & Zuparov, K. (2024). Clinical and Immunological Features of Destructive Cholecystitis. *Journal of theoretical and clinical medicine*, (2), 139.
3. Adeva-Andany MM., Martínez-Rodríguez J., González-Lucán M., Fernández-Fernández C., Castro-Quintela E. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. *Diabetes Metab Syndr* (2019) 13(2):1449–55.
4. Aliyev, R. Y., Bayramova, E. M., Namazov, A. E., Rustam, A. M., & Zeynalov, B. M. Treatment and prophylaxis for constipation in overweight patients with bed. (2019) 133,
5. Ando, Y., & Jou, J. H. (2021). Nonalcoholic fatty liver disease and recent guideline updates. *Clinical liver disease*, 17(1), 23-28.
6. Anna Liu, Sukhman Brar, Kate McKenzie, Melanie Beaton, Heather Lapier, Irene Hramiak, Mayur Brahmania, Tamara Spaic, Kristin K Clemens, OR24-01 Characteristics Of Patients With Type 1 Or 2 Diabetes And Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Retrospective Cohort Study, *Journal of the Endocrine Society*, Volume 7, Issue Supplement_1, October-November 2023, bvad114.672,
7. Амбарцумян, А. Р., Козлов, К. Л., Пятибрат, Е. Д., & Пятибрат, А. О. (2024). Прогноз высокого риска формирования неалкогольной жировой болезни печени в отдалённом периоде лапароскопической холецистэктомии у лиц пожилого и старческого возраста. *ADVANCES*, 37(1-2), 102-110.
8. Ахмедов, В. А., & Гаус, О. В. (2019). Современные представления о механизмах развития и тактике ведения больных желчнокаменной болезнью, ассоциированной с метаболическим синдромом. *Медицинский алфавит*, 2(13), 52-56.
9. Беленькая Лилия Васильевна Критерии ожирения в азиатской популяции. Обзор литературы // *Acta Biomedica Scientifica*. 2018. №3.
10. Брус, Т. В., & Васильев, А. Г. (2020). Современное представление о неалкогольной жировой болезни печени. *Российские биомедицинские исследования*, 5(1), 18-25.
11. Буеверов Алексей Олегович Холецистэктомия как фактор риска прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени // *Consilium Medicum*. 2019. №8.